

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 217.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2026 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-26-1 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-27-8 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.19730050

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6		
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Raphael Berger, Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsberger Becken JU.....	7	Stefan Hochuli, Bernhard Luder und Gishan F. Schaeren, Wasserpegel-Langzeitmonitoring bei zwei prähistorischen Seeufersiedlungen mit Feuchtbodenerhaltung im Kanton Zug	162
Myriam Camenzind und Christine Pümpin, Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und kaiserzeitlichen Besiedlung im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)	55	Hannes Hübner, Wer schoss denn da? Analyse neuzeitlicher Bleikugeln aus dem Kanton Thurgau	176
Oliver Dillier, Ein hallstattzeitlicher Grabhügel aus der Grabhügelgruppe von Eich-Weierholz LU. Mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe	95	Stefanie Martin-Kilcher und Elsa Mouquin, 50 Jahre ARS / 50 ans ARS - Rückblick und Ausblick 2024 ...	192
Anna Flückiger, Die Frühgeschichtliche Archäologie im Umbruch der Paradigmen.....	121	Monika Oberhänsli, Fabio Wegmüller und Martin P. Schindler, Bronzezeit mit Aussicht: Der Hoch Chapf bei Eichberg SG im Alpenrheintal	200
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Hansjörg Brem, Urs Leuzinger, Torsten Bogatzky und Giuseppe Prete, Verloren in Konstanz? Ein Fund mittelalterlicher Silbermünzen im Tägermoos (Tägerwilen TG).....	141	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Comunicazioni e recensioni</i>	213
Alissa Cuipers, Hannes Flück, Bea Koens und Fabio Wegmüller, Archäologische Prospektionen im Areal des Beschneigungsprojekts Elm-Futuro. Neue Einblicke in die Vergangenheit des alpinen Gebiets Elm-Ämpächli GL	147	Caty Schucany, Les Helvètes à l'époque romaine (Rossana Cardani Vergani)	213
		Sabine Deschler-Erb (27. Mai 1963-27. November 2025)	214
		Jürg Ewald (31. Dezember 1938-18. September 2025)	215
		<i>Geschäftsbericht 2025 – Rapport d'activité 2025 – Resoconto amministrativo 2025</i>	217

ANZEIGEN UND REZENSIONEN — AVIS ET RECENSIONS — COMUNICAZIONI E RECENSIONI

Caty Schucany, *Les Helvètes à l'époque romaine. Infolio éditions*, Gollion 2025, 288 pp., 469 illustrazioni. ISBN 978-2-88968-168-6. Edizione tedesca: Die Helvetier in römischer Zeit. Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, Zürich 2025.

Caty Schucany, formatasi in preistoria, protostoria, storia antica e archeologia classica presso l'Università di Basilea, è stata attiva dal 1983 quale collaboratrice scientifica del Servizio archeologico del Canton Soletta. Dal 2002 ha diretto numerose campagne di scavo nei cantoni di Argovia, Zugo, Basilea Campagna e in Alsazia. Autrice di numerosi contributi scientifici, vive attualmente tra Berna e Ftan (Canton Grigioni).

L'opera qui recensita si concentra sulla popolazione degli Elvezi e sul ruolo da essa rivestito nella storia del territorio svizzero, un interesse che affonda le sue radici almeno nelle cronache tardo-medievali di Aegidius Tschudi. Stanziati sull'Altipiano svizzero — tra il lago Lemano e il lago Bodanico, fra il Giura e le Alpi — gli Elvezi vissero in un contesto geografico sostanzialmente analogo a quello odierno. Tale continuità spaziale ha favorito la loro percezione quali antenati diretti della popolazione svizzera moderna, come simbolicamente attestato dall'adozione del loro nome da parte dello Stato federale nel 1848.

Muovendo dall'analisi delle fonti scritte e archeologiche attualmente disponibili, l'autrice ricostruisce la storia della popolazione di origine celtica nel periodo compreso tra il I e il III secolo d.C., soffermandosi sulle trasformazioni prodotte dal processo di romanizzazione. Il volume offre un quadro ampio e articolato che abbraccia gli insediamenti, l'ambiente e il clima, la struttura sociale, l'economia e la mobilità, la cultura materiale e le pratiche religiose, fino alla concezione dell'aldilà.

Dopo una prefazione autografa, il testo si articola in sette capitoli, seguiti da un epilogo e dagli apparati scientifici (ringraziamenti, fonti e bibliografia, glossario, crediti iconografici). Ogni capitolo si apre con un incisivo incipit che ne sintetizza i contenuti, sviluppati poi attraverso approfondimenti tematici accompagnati da un ricco apparato illustrativo (469 immagini tra fotografie, grafici e tabelle), elemento che costituisce uno dei punti di forza dell'opera.

Nella prefazione Caty Schucany struttura la propria indagine attorno a tre interrogativi fondamentali: perché occuparsi degli Elvezi in epoca romana? perché concentrarsi specificamente su di loro? e perché limitare l'analisi a questo arco cronologico? Tali domande rinviano a questioni identitarie di più ampia portata — chi siamo, da dove veniamo, dove andremo? — che conferiscono alla ricerca una dimensione non soltanto storica, ma anche culturale e civica.

La scelta di focalizzarsi sulla *civitas Helvetiorum* si fonda su precise considerazioni storico-amministrative. Essa costituiva infatti l'unica entità territoriale integralmente compresa entro i confini dell'attuale Svizzera. Al contrario, le altre regioni presentavano orientamenti culturali e politici differenziati: Ginevra gravitava nell'orbita degli Allobrogi; il Ticino era abitato dai Leponti, legati alla Gallia cisalpina; Augusta Raurica si inseriva nel contesto del Reno superiore; l'arco alpino era popolato da una pluralità di comunità di cui restano tracce frammentarie. L'autrice ribadisce inoltre come la Svizzera romana non costituisse un'unità culturale e politica omogenea, sottolineando l'importanza di adottare categorie amministrative antiche per comprendere le dinamiche territoriali.

Il primo capitolo (Storia) delinea l'intreccio, tra I sec. a.C. e III sec. d.C., fra la vicenda degli Elvezi e l'*Imperium Romanum*, attraverso una rassegna delle fonti letterarie e dei principali eventi politici, concludendosi con un riferimento archeologico ad *Aquae Helveticae* (Baden).

Il secondo capitolo (Ambiente e clima) evidenzia la dinamicità dei fattori naturali e antropici, illustrata attraverso casi studio quali Schnidejoch, Moossee e la *villa* di Biberist, che testimoniano l'impatto dei mutamenti climatici e ambientali sulle comunità locali.

Il terzo capitolo (Spazi abitativi) sintetizza oltre un secolo e mezzo di ricerche archeologiche sull'Altipiano, analizzando la rete insediativa articolata in *civitas*, *pagi*, *vici*, *domus* e *villae*. Tra i centri maggiori figurano *Colonia Iulia Equestris-Noviodunum* (Nyon), *Aventicum* (Avenches) e *Vindonissa* (Windisch); tra i *vici*, *Lousonna* (Losanna-Vidy), *Vitodurum* (Oberwinterthur) e *Petinesca* (Studen); tra le grandi ville rurali, Dietikon, Langendorf e Olten-Im Grund.

Il quarto capitolo (Popolazione e società) integra fonti letterarie, epigrafiche e archeologiche. Centrale è la testimonianza di Giulio Cesare, il cui *De bello Gallico* offre un quadro etnografico estendibile, con le dovute cautele, anche alla *civitas Helvetiorum*. Le iscrizioni funerarie e votive, i graffiti, la monetazione e i dati provenienti dalle indagini archeologiche delle necropoli consentono di restituire volti e nomi — quali i nobili *Gaius Iulius Camillus*, *Iulia Festilla*, la genealogia dei *Camilli* o l'agricoltore *Aper* — alla popolazione dell'epoca.

Il quinto capitolo (Aspetti economici e mobilità) ricostruisce un'economia prevalentemente agricola, fondata sui grandi possedimenti delle élites, ma già inserita in circuiti commerciali di più ampia portata. L'integrazione nell'Impero romano e l'unificazione monetaria inserirono la *civitas Helvetiorum* nello spazio economico mediterraneo, garantendo stabilità e prosperità almeno fino alla fine del III secolo d.C. I siti analizzati sono: Biberist (SO) per gli aspetti agricoli e artigianali, *Vitodurum* e Baden per la produzione ceramica e bronzea, il commercio del vino e la monetazione, Arch (BE), Rondet (FR) e *Eburodunum* (Yverdon) per i collegamenti stradali e acquatici.

Il sesto capitolo (Cultura, usi e costumi) affronta la vita quotidiana attraverso l'analisi della cultura materiale: utensili, abbigliamento, alimentazione, alfabetizzazione, pratiche igieniche, giochi e spettacoli.

L'ultimo capitolo è dedicato alla concezione dell'aldilà e alle pratiche cultuali, mettendo in luce convergenze e differenze tra tradizioni celtiche e romane. Le testimonianze provenienti da *Aventicum*, Muri, *Lousonna*, *Vindonissa* e Thoun-Allmendingen, unitamente alle fonti letterarie (fra cui Plinio il Vecchio), permettono di delineare un quadro articolato delle credenze religiose.

Nelle sue conclusioni, Caty Schucany invita il lettore a riflettere sulla lunga durata storica che separa le circa ottanta generazioni succedutesi sull'Altipiano negli ultimi duemila anni. I flussi migratori — dai militari romani ai movimenti medievali, fino alle migrazioni del XX e XXI secolo — hanno costantemente ridefinito la composizione della popolazione. E tuttavia, nonostante tali trasformazioni, l'eredità degli Elvezi rimane parte integrante della memoria storica e dell'identità del territorio.

Pur confrontandosi con i limiti delle fonti — in particolare la scarsità di testimonianze archeologiche relative alle strutture lignee e la difficoltà di datazione di materiali tardoantichi e altomedievali — il volume offre una sintesi solida, aggiornata e scientificamente rigorosa. L'ampio apparato iconografico e la chiarezza espositiva rendono l'opera accessibile anche a un pubblico colto non specialista, senza sacrificare la profondità dell'analisi.

Rossana Cardani Vergani

DOI: 10.5281/zenodo.19730070